

ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ САНЪАТ МУЗЕЙИ ФОНДЛАРИНИ РАҚАМЛАШТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ

Файзиева Васи́ла Соли́ховна

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутаты Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) в.б. доцент, санъатшунос

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15509914>

Аннотация. Ушбу мақолада бугунги кунда долзарб бўлган масалалардан бири, музей фондларида сақланаётган ашё ва коллекцияларни хужатлаштириш ва рақамлаштириш жараёнлари, муаммолари ва амалга оширилиши зарур бўлган аниқ вазибалар келтириб ўтилган. Мақолада акс этган ҳар бир тавсия ва таклифлар келажакда замонавий технологияларни ўз фаолиятига жалб этиш орқали музейларнинг дунё ҳамжамиятига янада кенгроқ танитишига катта хисса бўлиб хизмат қилади.

Аннотация. В статье рассматривается один из актуальных на сегодняшний день вопросов — процессы документирования и оцифровки предметов и коллекций, хранящихся в музейных фондах, проблемы и конкретные задачи, которые необходимо реализовать. Каждая из рекомендаций и предложений, отраженных в статье, послужит весомым вкладом в более широкое признание музеев в мировом сообществе за счет внедрения современных технологий в их деятельность в будущем.

Annotation. The article discusses one of the most pressing issues today — the processes of documenting and digitizing objects and collections stored in museum collections, problems and specific tasks that need to be implemented. Each of the recommendations and suggestions reflected in the article will serve as a significant contribution to the wider recognition of museums in the world community through the introduction of modern technologies in their activities in the future.

Калим сўзлар: фонд, тасвирий санъат, графика, авангард, мойбўёқ, архив, захира, мухофиз, www.davkatalog.uz, www.museumplus.uz, далолатнома, коллекция, рақамлаштириш, ракурс, композиция.

Мамлакатимиздаги музейлар фаолиятини қўллаб-қувватлаш, уларнинг маркетинг сиёсати ва хизматлар соҳасини комплекс ривожлантириш, музейларга инновацион технологияларни самарали қўллаш, шунингдек, музейларда ўзбек халқи ва давлатчилиги тарихи, биринчи ва иккинчи Ренессанс даврлари, буюк алломалар ҳаёти ва фаолиятига оид замонавий янги экспозицияларни яратиш, музей тўпламларидаги бой тарихий ва маданий меросимизни кенг тарғиб қилиш бугунги кундаги олдимизда турган асосий вазибалардан биридир. Ўзбекистон маданий меросига ва музейлар фаолиятини такомиллаштиришга Президентимиз ва Хукуматимиз томонидан кенг эътибор қаратилмоқда. Музейлар фаолият олиб бораётган биналарни реконструкция қилиш, қайта таъмирлаш ва жорий таъмир ишларига, экспозицияларни янгидан яратиш, моддий техник таъминоти ва ашё- коллекцияларни ўрнатилган тартибда сақлаш шароитларини яхшилаш мақсадида кўпгина маблағлар ажратилмоқда.

Моддий маданий мерос объектлари, маданий бойликлар, музей ашёлари ва коллекцияларини аниқлаш, уларнинг давлат ҳисобини юритиш ҳамда соҳада таъсирчан давлат назоратини амалга ошириш, моддий маданий мерос ва музейлар соҳасига

замонавий ахборот технологияларини кенг жорий этиш, уларга оид маълумотларнинг барча учун очик бўлишини таъминлаш, маданий меросимизнинг жаҳон маданий маконига интеграциялашувига кўмаклашиш ва уларни кенг оммалаштириш, илғор хорижий тажрибалар асосида музейларни комплекс ривожлантириш борасида қатор ишлар амалга оширилмоқда.

Республикада 127 та давлат музейлари ва унинг филиаллари мавжуд. Жумладан, Маданий мерос агентлиги тизимида 37 та асосий музей, 77 та филиал музейлар фаолият юритади. Улардан 7 та музей-қўриқхоналардир. Шунингдек, расман фаолият юритиб келаётган нодавлат музейлар сони 7 тани ташкил этади.

Давлат музейлари фондларидаги музей ашёлари ва коллекциялари сони 2 591 805 тани ташкил этади. Шундан, 135 639 таси музей экспозицияларида намоиш этилмоқда. Бир нарсани тан олишимиз зарурки, ўтган қарийиб

30 йил давомида музейларимиз фондлари ноёб санъат асарлари, археология, нумизматика, тасвирий ва амалий санъат асарлари билан бойитилмади, биз ушбу давр мобайнида яратилган ноёб асарларни фондларимизда сақлаб қола олмадик, бунга бир нечта сабабларни ваз қилиб келтириб ўтиш мумкин, лекин аниқ ҳақиқатга таянадиган бўлсак музейларимиз фондларида ўша давр рассомлари томонидан яратилган ижодий асарлар тўпламида катта узилишни кўриш мумкин. 2018 йил 25 июндаги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси Туризм ва маданий мерос вазирлиги ҳузуридаги Маданий мерос агентлиги ҳузуридаги Бадий экспертлар кенгаши тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш ҳақида” ги 474-сонли қарорига мувофиқ Бадий экспертлар кенгаши тузилди. Ушбу Кенгаш 2022 йилдан бугунги кунга қадар бюджетдан ажратилган маблағлар эвазига ноёб санъат асарлари сотиб олишга эришди ва ўрнатилган тартибда музей фондларига кирим қилинди.

Ўзбекистонда музейларни ривожлантириш фақат кўرғазмаларни модернизация қилиш, коллекцияларни сақлаш шароитларини яхшилаш орқали эмас, балки соҳани рақамлаштириш ва интерактив технологияларни жорий этиш ёрдамида ҳам амалга оширилиши лозим. Музейлар соҳасини ривожлантиришдаги асосий эътибор соҳага ахборот технологияларини фаол татбиқ этиш, рақамлаштириш ишларига қаратиш экан, биз музейшунослар олдида турган долзарб вазифалардан бири, фондларида сақланаётган барча ашё ва коллекцияларни рақамлаштириш ишларини амалга оширишимиз зарурлигидир. Жумладан, 2020 йилда яратилган Миллий музей фондининг электрон каталоги тизими (www.davkatalog.uz) га 46 та давлат музейи бириктирилган бўлиб, ҳозирга қадар 1,5 миллионга яқин ашё ва коллекциялар электрон идентификациядан ўтказилди. Шунингдек, юртимизда 4 та асосий музейлар, яъни Ўзбекистон давлат санъат музейи, Ўзбекистон амалий санъат ва хунармандчилик тарихи давлат музейи, И.В. Савицкий номидаги Қорақалпоқ давлат санъат музейи, Ойбек уй музейлари томонидан ягона электрон каталог (www.museumplus.uz) га умумий жиҳатгадан фондларидаги мавжуд ашё ва коллекцияларнинг 80% киритилган.

Музейлар ўзининг йўналиши, фондларида сақланаётган ашё ва коллекциялари билан ўзига хос ҳисобланади, улар ҳар бири фаолият йўналишларига қараб бир-биридан тубдан фарқ қилади. Хусусан, Ўзбекистонда музейларнинг мавзу кўлами ва ихтисослашувига кўра ҳар хил тоифаларга бўлиш мумкин, жумладан: санъат, тарих, табиат, экология, табиий фанлар, ўлкашунослик, геологик, археологик, транспорт, техник, ҳарбий, илмий, адабий, мемориал, бадий галереялар, уй музейлари ва очик осмон остидаги музейлардир. Бироқ барча музейларимизнинг асосий мақсадлари:

Ўзбекистоннинг кўп асрлик тарихини холисона ва ҳар томонлама акс эттириш, аждодларимиз бой маданий меросини ва ўта юқори даражадаги маданиятини, халқимизнинг жаҳон цивилизациясидаги бой маданий ҳамда интеллектуал меросини кенг тарғиб этиш ва ўсиб келаётган ёш авлодларимизни миллий қадриятларимиздан фахрланиш, ватанига чексиз меҳр-муҳаббат ва садоқат руҳида тарбиялашга катта аҳамият бериб, юксак инсоний ва маънавий фазилатларни улар онгида қарор топтиришдан иборатдир. Бугунги кунда музейларимиз нафақат маданий, балки илмий-тадқиқот институтцияларини камраб олган маънавий даргоҳ ҳисобланади. Зеро, Давлатимиз раҳбари томонидан 2020 йил 26 майдаги қабул қилинган “Маданият ва санъат соҳасининг жамият ҳаётидаги ўрни ва таъсирини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармонда ватанимиз тарихида биринчи марта Ўзбекистон давлат санъат музейи ва Ўзбекистон тарихи давлат музейида музейшуносликнинг санъатшунослик, тарих йўналишларига ихтисослаштирилган илмий кенгашлар ва илмий-методик кенгашлар ташкил этилди. Айнан ушбу илмий кенгашлар томонидан Ўзбекистонда музейшунослик йўналишида чуқур илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда ва 10 дан ортиқ илмий тадқиқотчилар ўз илмий ишларини ҳимоя қилишга эришдилар.

Бу борада бир асрдан ортиқроқ давр мобайнида фаолият кўрсатиб келаётган Ўзбекистон давлат санъат музейи (ЎзДСМ) Марказий Осиёда бой тарихга эга бўлган нуфузли илмий-маърифий маскан ҳисобланади. Ушбу музей 1918 йили Тошкент бадиий музейи номи билан ташкил этилган. Музейнинг дастлабки тўплами княз Н.Романов ва бошқа шахсий коллекционерларининг 1918 йил апрелда миллийлаштирилган 100 дан ортиқ бадиий асарлардан - Рус ва Фарбий Европа рассомларининг рангтасвир ва графика асарлари, ҳайкалтарошлик, бадиий мебель ва чинни буюмларидан таркиб топган эди. Музей ташкил этилиши биланок, унинг тўплами Туркистон ўлкашунослик музейи коллекциясидан, шунингдек Москва ва Ленинград музей фондларидан келтирилган асарлар билан тўлдирилди. Масалан, 1920-1924 йилларда музей доимий намоиш учун XVIII ва XX аср бошларига оид 116 та рус санъат асарларини олди: улар орасида В.Л. Боровиковский, В.А. Тропинин, К.П. Брюллов, Н.А. Ярошенко, И.Е. Репин ва бошқалар қаламига мансуб портретлар бор эди. Шахсий коллекциялардан музей Ўрта Осиёда ўз асарларини яратган - И.С. Казаков, Н.Н. Каразин, Р.К.Зоммер каби инқилобгача бўлган рассомларнинг 250 га яқин рангтасвир асарларини тўплашга эришган.

Антик (Холчаён милодий 1-3 асрлар) ва илк Ўрта асрларнинг ҳайкалтарошлик буюмлари (Кува ибодатхонаси будда ҳайкаллари VII-VIII асрлар), Тошкент, Ахсикент, Самарқанднинг X-XII асрлардаги сирланган керамика намуналари ЎзДСМ фондига Санъатшунослик институтининг илмий-тадқиқот экспедициялари ва Тошкент археологик экспедицияси томонидан топширилган.

Амалий санъат асарларини сотиб олиш учун ташкил этилган экспедиция тадқиқотлари натижасида ЎзДСМ коллекцияси XVIII - XX асрларда Ўзбекистоннинг анъанавий бадиий ҳунармандчилиги ва меъморий безак ашёлари билан тўлдирилди – каштачилик, гиламчилик, матога гул босиш, кулолчилик, кандакорлик, ёғоч ва ганчга нақш бериш ва ўймакорлик, шу жумладан, меъморий безак қисмлари – устунлар, намоёнлар ва ҳ.к. Уларнинг кўплаб ашёлари ЎзДСМ бутун коллекциясининг катта қисмини ташкил этади ва фондларда сақланади, ушбу коллекциянинг атиги 10 фоизи кўرғазмада намоиш этилади. Музей тўпламида XVIII аср миниатюралари акс этган қўлёмалар ҳам мавжуд.

XX аср 30-йиллардан бошлаб музей коллекцияси Ўзбекистон рассомларининг асарлари хисобига сезиларли даражада кенгайган.

Микдорий равишда ЎзДСМ Марказий Осиёдаги энг йирик музейлар рўйхатига киритилган ва дунёдаги етакчи музейларга тенглашиши мумкин. Бирок, музей коллекцияларининг аҳамияти нафақат экспонатлар сони билан, балки турли давлатларга тегишли санъат асарларининг хилма-хиллиги ва энг муҳими, айрим бадиий асарларнинг бадиий қиймати ва аҳамияти билан белгиланади. Шу нуқтаи назардан, ЎзДСМ тўплами ноёб коллекциялардан бири хисобланади, унинг фондидан ўрин эгаллаган асарлар нафақат Ўзбекистонда, балки Марказий Осиёда катта нуфузга эга тўпландир.

Ўзбекистон ҳалқ амлий санъати бўлими, Ўзбекистон рангтасвир санъати, Россия ва Ғарбий Европа санъати, Ҳорижий Шарқ мамлакатлари санъати, Умумий графика бўлими, Археология, Кутубхон, Фототека бўлимида, жами: 100530 дона ашё ва коллекциялар мавжуд, шундан

2452 дона ашё ва коллекциялар намойиш залларида тақдим этилган. КР, INV, VP, INV дубликат нусха китоблар музейда сақланмоқда.

Музейда айнан мана шу тўплаларни рақамлаштириш, асарларнинг 3D фотоларини яратиш, www.davkatalog.uz (31800 дона) www.museumplus.uz (27900 дона), дастурларига барча хужжатларини фото нусхалари билан бирга киритиш ишлари амалга оширилмоқда. Бугунги кунга қадар Ўзбекистон Республикаси маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси кўмагида асарларнинг сканер қилиш ва уларнинг маълумотларини рақамлаштириш бўйича талайгина ишлар амалга оширилди. Мисол учун: Археология бўлимига тегишли 2617 дона асарлар, Ўзбекистон ҳалқ амалий санъати бўлимидан 13554 дона, Ўзбекистон тасвирий санъат бўлимидан 4254 дона, графика бўлимидан 15848 дона, Рус ва Ғарбий Европа бўлимидан 2661 дона, Шрақ мамлакатлари бўлимидан 4766 дона ашё ва коллекцияларнинг сканер ишлари амалга оширилди.

Рақамлаштириш ишларини амалга оширишда айрим муаммоларга ҳам дуч келинмоқда, хажм жаҳатидан катта рангтасвир асарлари, гиламдўзлик ва каштачилик ашёларини сканер қилишда захираҳоналардаги майдон торлиги хисобига сканер жихозларни музей фойе қисмига ташиб чиқиш масаласи, шунингдек катта хажмдаги асарларни кўтаришда махсус ускуналарни музейда мавжуд эмаслиги масалалари кўндаланг турар эди. Барча амалий ишларни музей ходимлари кучи билан амалга оширилди. Замонавий кўтаргичлар ва махсус асбоб ускуналар билан музей фаолиятини янада такомиллаштириш зарур.

Амалга оширилаётган ишлар кўлами келажакда музей ашё ва коллекцияларин дунёга тарғиб этишда, уларни инвентаризация хисоботларини юритишда муҳим аҳамият касб этади. Шу жиҳатдан ҳам рақамлаштириш масалалари бугунги кундаги долзарб масалалардан биридир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Файзиева В. Маънавий тарбия даргоҳи // Мозийдан садо. – Тошкент, № 4/ 2017.– Б. 8-11. (07.00.00. №3).
2. Файзиева В. Ўзбекистон Давлат санъат музейининг шаклланиши ва ривожланиш босқичлари // ЎзДСМИ хабарлари. – Тошкент.. №2 (14)/2020– Б. 53-57. (07.00.00. №12).
3. Файзиева В., Нуридинова Т. Государственный музей искусств Узбекистана: Сто лет сокровищнице мирового искусства // «Роль искусства и художественного образования

в духовной модернизации современного общества». Международная научная конференция – Ташкент, 2018. – С. 330-334.

4. Файзиева В. Миллий санъатимиз хазиначи // Санъат. – Тошкент, №4/2017. – Б. 28-30.
5. Файзиева В. Государственный музей искусств Узбекистана: история создания и формирования коллекции // «Моддий-маънавий мерос ва умумбашарий қадриятлар» илмий мақолалар тўплами. – Тошкент, 2018. – Б. 136-140.